

Makalah Ilmiah

**PENGOLAHAN AIR LIMBAH BATIK PRINTING MENGGUNAKAN IRADIASI
GAMMA DARI SUMBER CO-60**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Ahsanti Adiba Rahma / Teknokimia Nuklir / 012200003

B.Ixsanudin/ Teknokimia Nuklir / 012200010

Daffa Trianda Ramadhan A/ Teknokimia Nuklir /012200011

Muhammad Rizky R / Teknokimia Nuklir / 012200028

Dr.Fifi Nurfiana,M.Si

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr.Fifi Nurfiana,M.Si

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**PENGOLAHAN AIR LIMBAH BATIK PRINTING MENGGUNAKAN IRADIASI
GAMMA DARI SUMBER CO-60**

Disusun oleh:
Yogyakarta, 13 Juli 2025

Ahsanti Adiba Rahma / Teknokimia Nuklir/
012200003

B.Ixsanudin/ Teknokimia Nuklir/
012200010

Daffa Trianda Ramadhan A/ Teknokimia Nuklir/
012200011

Muhammad Rizky R / Teknokimia Nuklir/
012200028

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah
Yogyakarta, 13 Juli 2025

Dr.Fifi Nurfiana,M.Si
NIP. 198807272018012002

PENGOLAHAN AIR LIMBAH BATIK PRINTING MENGGUNAKAN IRADIASI GAMMA DARI SUMBER CO-60

TREATMENT OF BATIK PRINTING WASTEWATER USING GAMMA IRRADIATION FROM A CO-60 SOURCE

B. Ixsanudin¹, Ahsanti Adiba R², Muhammad Rizky R³, Daffa Trianda Ramadhan A⁴, Fifi Nurfiana⁵

¹²³⁴ Polytechnic Institute of Nuclear Technology – National Research and Innovation Agency

*E-mail korespondensi: bandelixsanudin@gmail.com

ABSTRAK

PENGOLAHAN AIR LIMBAH BATIK PRINTING MENGGUNAKAN IRADIASI GAMMA DARI SUMBER CO-60.

Air limbah batik printing merupakan limbah yang berbahaya untuk lingkungan. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk menentukan metode iradiasi terbaik untuk mengolah air limbah batik printing dari Kota Pekalongan. Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan utama: analisis kemampuan radiasi gamma dalam mendegradasi polutan, pengaruh penambahan hidrogen peroksida, pengaruh kombinasi hidrogen peroksida dan zat pengontrol pH (HCl dan NaOH) terhadap kemampuan radiasi gamma dalam mendegradasi polutan dalam air limbah batik printing. Pada penelitian ini, sampel air limbah diiradiasi dengan variasi dosis gamma (0–20 kGy), variasi konsentrasi hidrogen peroksida (0–50 mM), dan variasi pH (5, 6, normal, normal+ peroksida, 8, 9). Hasil penelitian menunjukkan bahwa iradiasi gamma mampu mendegradasi polutan dalam air limbah batik printing dan kemampuan tersebut akan meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi hidrogen peroksida hingga konsentrasi 25 mM. Peningkatan konsentrasi hidrogen peroksida di atas level tersebut tidak memberikan dampak signifikan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa iradiasi gamma sangat efektif menurunkan konsentrasi polutan ketika iradiasi dilakukan hingga dosis 20 KGy dengan tambahan 25 mM hidrogen peroksida dan pH awal yang dikontrol pada pH 5. Analisis kinetika menunjukkan bahwa laju degradasi tertinggi terjadi pada pH 5 dengan konstanta laju degradasi sebesar $0,0967 \text{ KGy}^{-1}$ dan persen degradasi mencapai 80,65%. Penelitian ini membuktikan bahwa iradiasi gamma dengan kombinasi pengontrolan pH 5 dan 25 mM hidrogen peroksida merupakan metode yang paling efektif untuk mengolah air limbah batik printing secara optimal.

Kata kunci: Iradiasi Gamma, Hidrogen Peroksida, Air Limbah Batik, Degradasi Polutan, Co-60.

ABSTRACT

TREATMENT OF BATIK PRINTING WASTEWATER USING GAMMA IRRADIATION FROM A CO-60 SOURCE.

Batik printing wastewater is a waste that is hazardous to the environment. Therefore, this study aims to determine the most effective irradiation method for treating batik printing wastewater from Pekalongan City. The research was conducted through three main stages: analyzing the effectiveness of gamma irradiation to degrade pollutants, evaluating the impact of hydrogen peroxide addition, and examining the combined effects of hydrogen peroxide and pH-controlling agents (HCl and NaOH) on the pollutant degradation capability of gamma irradiation. In this study, wastewater samples were irradiated with variations in gamma doses (0–20 kGy), variations in hydrogen peroxide concentrations (0–50 mM), and variation in pH conditions (5, 6, normal, normal + peroxide, 8, 9). The results indicated that gamma irradiation effectively degraded pollutants in batik printing wastewater, with degradation efficiency increasing as hydrogen peroxide concentration rose up to 25 mM. However, further increases in hydrogen peroxide concentration beyond this level showed no significant improvement. Additionally, the findings revealed that gamma irradiation was most effective in reducing pollutant concentrations when applied at a dose of 20 kGy with 25 mM hydrogen peroxide and an initial pH controlled at 5. Kinetic analysis demonstrated that the highest degradation rate occurred at pH 5, with a degradation rate constant of 0.0967 kGy^{-1} and a degradation percentage reaching 80.65%. This study confirms that gamma irradiation combined with pH adjustment to 5 and the addition of 25 mM hydrogen peroxide constitutes the most effective method for optimally treating batik printing wastewater.

Keywords: Gamma Irradiation, Hydrogen Peroxide, Batik Wastewater, Pollutant Degradation, Co-60.

PENDAHULUAN

Tekstil merupakan suatu bahan/benda dari serat yang diolah menjadi kain atau benang kemudian menjadi busana dan produk lainnya [13]. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa industri tekstil merupakan industri yang mengolah serat hingga menjadi bahan jadi. Salah satu industri tekstil yang maju adalah industri batik. Di Indonesia, kota yang menjadi sentra batik hingga disebut sebagai kota batik adalah Kota Pekalongan. Kota Pekalongan memiliki IKM (industri kecil dan menengah) batik yang sangat banyak, diatas 1.018 IKM yang kemudian pada tahun 2015 dapat menghasilkan nilai ekspor hingga 427 ribu USD [16].

Industri tekstil, khususnya batik di Kota Pekalongan memang menghasilkan banyak keuntungan karena menyerap banyak tenaga kerja dan menghasilkan banyak uang. Namun, ternyata industri batik juga memiliki dampak buruk, yaitu pencemaran lingkungan. Industri batik pekalongan telah menyebabkan pencemaran pada sungai - sungai disekitarnya [6]. Pencemaran sungai oleh limbah batik ini sangat berbahaya. Hal ini dikarenakan limbah batik mengandung bahan berbahaya. Limbah batik mengandung pewarna sintesis, pengawet, pelarut, hingga logam berat [6]. Limbah batik dapat mengandung hidrokarbon, asam sulfat, nitrit, sulfat, Cr, Pb, dan Cd yang sulit terurai [7]. Kandungan - kandungan tersebut sangat berbahaya karena dapat membunuh makhluk hidup dan ekosistem pada bada air. Hal ini terbukti dengan rendahnya indeks keanekaragaman hayati (plankton) disungai Meduri, Pekalongan [8].

Industri batik menengah dan besar sebenarnya menyadari hal tersebut. Mereka juga telah membuat dan mengoperasikan sistem pengolahan air limbah dari industri mereka. Metode dan sistem operasi yang umumnya mereka buat adalah pengolahan air limbah dengan sistem aerasi. Sistem aerasi ini memang bisa, tetapi kurang efektif untuk industri dengan volume limbah yang tinggi. Hal ini terbukti dengan luaran sistem pengolahan air limbah yang masih kotor sehingga menyebabkan air sungai menjadi berwarna.

Saat ini sebenarnya banyak metode lain selain aerasi. Metode tersebut diantaranya: adsorpsi, elektrokoagulasi, absorpsi, dan lumpur aktif [2]. Metode kimia (koagulan) lebih baik dalam hal mengolah limbah dibandingkan dengan biologi anaerob ataupun biologi aerob karena mampu menurunkan konsentrasi pewarna hingga 83.15% dengan persen penurunan COD hingga 28.81% [5]. Adsorben karbon aktif dengan massa 4 gram mampu menurunkan kadar Remazol Brilliant Blue R (RBBR) hingga 69.43% dari 100 ml larutan RBBR dengan konsentrasi awal \pm 185 ppm jika dikontakkan selama 30 menit [14]. Elektrokoagulasi mampu menurunkan konsentrasi warna hingga 88,51% dengan waktu 180 menit menggunakan arus 2. Sementara itu, penggunaan tumbuhan/ Phytotreatment (*Scirpus grossus* dan *Iris pseudacorus*) mampu menurunkan zar warna hingga 99% [2].

Metode – metode tersebut mungkin efektif untuk mengolah air limbah batik. Namun, setiap metode tersebut memiliki kelemahan yang juga cukup besar. Metode koagulasi, adsorpsi dan elektrokoagulasi efektif, tetapi menghasilkan hasil samping berupa endapan. Endapan ini jelas merupakan limbah B3 yang harus mendapatkan pengelolaan khusus. Selain hasil samping yang berupa endapan B3, metode - metode ini juga membutuhkan biaya yang besar untuk operasionalnya, tetapi mudah mengalami penurunan kemampuan dalam mengolah limbah. Sementara itu, metode pengolahan dengan bakteri ataupun dengan metode *phytotreatment* efektif dan tidak menghasilkan hasil samping yang berbahaya tetapi proses pengolahannya tergantung siklus hidup makhluk hidup.

Selain metode -metode diatas, saat ini terdapat suatu metode baru yang potensial untuk digunakan mengolah limbah batik. Metode baru ini adalah metode iradiasi gamma. Metode iradiasi gamma adalah metode pengolahan limbah yang menggunakan radiasi gamma sebagai agen utama pendegradasi polutan dalam air limbah batik printing. Hipotesis ini didasarkan pada penelitian – penelitian sebelumnya yang telah berhasil mendegradasi warna menggunakan radiasi gamma. Iradiasi gamma dengan dosis 4 KGy pada larutan *Direct Orange* (DO) yang memiliki konsentrasi awal 100 ppm dan dikontrol pada pH 3, 5, 7, dan 9 mampu mendegradasi warna hingga \pm 99.8 % [15]. Dosis iradiasi gamma sebesar 4 KGy cukup untuk mendegradasi zat warna lithol yang memiliki konsentrasi awal 10 – 200 ppm dengan rata – rata persentase degradasi/efisiensi sebesar 99,08% [10]. Hal serupa pernah dilakukan oleh Nurfiaras, dkk [9] , dimana iradiasi gamma dengan dosis 2 KGy mampu mendegradasi senyawa *Reactive Orange 16* (RO-16) yang memiliki konsentrasi 0.1 mM hingga sebesar 88%.

Berdasarkan semua hal tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan judul Pengolahan Air Limbah Batik Printing Menggunakan Iradiasi Gamma Dari Sumber Co-60. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

kemampuan radiasi gamma dalam mendegradasi polutan pada air limbah batik printing, mengetahui pengaruh penggunaan hidrogen peroksida terhadap kemampuan radiasi gamma dalam degradasi polutan dalam air limbah batik printing, dan mengetahui pengaruh penggunaan radiasi gamma dari sumber Co-60 yang dikombinasi dengan penambahan zat tertentu (hidrogen peroksida, hidrogen peroksida+HCl, dan hidrogen peroksida+NaOH) terhadap persentase degradasi polutan dan perubahan nilai pH air limbah batik printing. Semua data tersebut akan digunakan untuk mengetahui konstanta laju degradasi pada setiap metode sehingga dapat diketahui metode iradiasi terbaik untuk mengolah air limbah batik printing.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan alat seperti: set alat gelas laboratorium, iradiator gamma, kuvet, dan spektrofotometri UV-Vis. Sementara itu, bahan yang digunakan adalah hidrogen peroksida, asam klorida, dan natrium hidroksida. Semua alat dan bahan tersebut digunakan untuk mengolah air limbah batik printing yang didapat dari instalasi pengolahan air limbah di salah satu pabrik batik di Kota Pekalongan. Secara umum, penelitian ini dilakukan dalam 3 tahapan. Pertama, penelitian mengenai kemampuan radiasi gamma dalam mendegradasi polutan pada air limbah batik printing. Kedua, penelitian mengenai pengaruh penggunaan hidrogen peroksida terhadap kemampuan iradiasi gamma dalam mendegradasi polutan dalam air limbah batik printing. Terakhir, penelitian mengenai pengaruh kombinasi hidrogen peroksida dan zat pengontrol pH (HCl dan NaOH) terhadap kemampuan radiasi gamma dalam mendegradasi polutan dalam air limbah batik printing.

Penelitian mengenai kemampuan radiasi gamma dalam mendegradasi polutan pada air limbah batik printing dilakukan dengan mengiradiasi 250 ml air limbah batik printing dengan radiasi gamma dari sumber Co-60 dengan variasi dosis 0; 0,5; dan 1 KGy. Kemampuan degradasi radiasi gamma dianalisis secara visual dan secara spektrofotometri menggunakan spektrofotometer UV-Vis dengan rentang pengukuran dari 350 – 650 nm.

Penelitian mengenai penelitian mengenai pengaruh penggunaan hidrogen peroksida terhadap kemampuan iradiasi gamma dalam mendegradasi polutan dalam air limbah batik printing dilakukan dengan mengiradiasi 250 ml air limbah batik printing yang telah ditambah hidrogen peroksida dengan variasi konsentrasi 0; 5; 10; 25; dan 50 mM. Kemampuan degradasi diukur dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 535 nm.

Penelitian mengenai penelitian mengenai pengaruh kombinasi hidrogen peroksida dan zat pengontrol pH (HCl dan NaOH) terhadap kemampuan radiasi gamma dalam mendegradasi polutan dalam air limbah batik printing dilakukan dengan mengiradiasi 250 ml air limbah batik printing yang telah divariasi seperti pada tabel 1. Proses iradiasi dilakukan dengan variasi dosis 0; 5; 10; 15; 20 KGy.

Tabel 1. Variasi pH air limbah batik printing

Bahan	Hidrogen peroksida	Kontrol pH
250 mL Air limbah batik printing	-	-
250 mL Air limbah batik printing	25 mM	-
250 mL Air limbah batik printing	25 mM	pH 5 dengan HCl
250 mL Air limbah batik printing	25 mM	pH 6 dengan HCl
250 mL Air limbah batik printing	25 mM	pH 8 dengan NaOH
250 mL Air limbah batik printing	25 mM	pH 9 dengan NaOH

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan berbagai macam data baik data dari pengamatan visual dan data dari pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Data hasil pengukuran menggunakan spektrofotometer UV-Vis kemudian dikonversi menjadi grafik untuk memudahkan proses analisis data – data tersebut. Grafik yang dihasilkan seperti: grafik %degradasi vs Dosis Iradiasi, grafik pH vs dosis iradiasi, dan Ln (A/Ao) vs dosis iradiasi.

A. Kemampuan radiasi gamma dalam mendegradasi polutan pada air limbah batik printing.

Gambar 1. Visual pra (kiri "0 KGy") dan pasca (kanan "1 KGy") iradiasi air limbah batik printing

Grafik 1. Perubahan spektrum dari air limbah batik printing akibat iradiasi.

Ketika air limbah batik printing diiradiasi dengan dosis 0; 0.5; dan 1 KGy maka akan dihasilkan hasil visual seperti gambar 1 dan hasil spektrum absorbansi seperti grafik 1. Gambar 1 menunjukkan bahwa proses iradiasi mampu menurunkan kepekatan warna air limbah batik printing. Hasil ini menunjukkan bahwa iradiasi dapat digunakan untuk mengolah air limbah batik printing. Namun untuk memperkuat/ menegaskan hasil visual, maka dilakukanlah pengukuran dengan spektrofotometer UV- Vis sehingga dihasilkan grafik 1.

Grafik 1 menunjukkan adanya perubahan spektrum absorbansi dari air limbah batik printing ketika diiradiasi. Semakin tinggi dosis, maka spektrum absorbansi yang dihasilkan juga semakin rendah. Semakin rendahnya nilai absorbansi menunjukkan bahwa kepekatan/ konsentrasi polutan mengalami penurunan. Hal ini didasarkan pada teori bahwa pada spektrofotometer UV-Vis, konsentrasi akan berbanding lurus dengan absorbansi [18].

Perubahan kepekatan/ konsentrasi polutan menunjukkan adanya proses degradasi polutan dalam air limbah batik printing. Degradasi polutan ini terjadi akibat interaksi tidak langsung antara radiasi gamma dengan polutan yang ada dalam air limbah batik printing. Penguraian terjadi secara tidak langsung karena radiasi gamma merupakan radiasi pengion tidak langsung. Interaksi antara radiasi pengion tidak langsung dengan materi terjadi lewat proses radiolisis. Radiolisis adalah peristiwa interaksi antara radiasi pengion dengan air dalam sistem yang diiradiasi sehingga menghasilkan radikal bebas seperti $\cdot\text{OH}$, e_{aq}^- , dan $\text{H}\cdot$ [15]. Radikal – radikal bebas inilah yang kemudian berinteraksi dengan polutan sehingga mengurai polutan dengan memutus ikatan kimia pada polutan. Selain hal – hal diatas, grafik 1 juga menunjukkan bahwa panjang gelombang maksimum untuk air limbah batik printing adalah 535 nm. Panjang gelombang tersebut akan digunakan pada analisis tahap selanjutnya di penelitian ini.

- B. Pengaruh penggunaan hidrogen peroksida terhadap kemampuan iradiasi gamma dalam degradasi polutan dalam air limbah batik printing.

Grafik 2. Persen degradasi polutan di air limbah batik printing pada variasi dosis hidrogen peroksida dan variasi dosis iradiasi

Analisis mengenai pengaruh penggunaan hidrogen peroksida terhadap kemampuan iradiasi gamma dalam degradasi polutan dalam air limbah batik printing yang dilakukan pada penelitian ini menghasilkan data yang kemudian ditampilkan pada grafik 2. Grafik 2 menunjukkan bahwa iradiasi pada air limbah batik printing yang tidak ditambah hidrogen peroksida hanya menghasilkan %degradasi sebesar 5,67%. Iradiasi pada air limbah batik printing yang ditambah hidrogen peroksida menghasilkan %degradasi yang lebih tinggi daripada yang tidak ditambahkan hidrogen peroksida. Persentase degradasi mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan konsentrasi hidrogen peroksida yang ditambahkan/ digunakan. Hal ini terjadi karena hidrogen peroksida yang ditambahkan dapat menyebabkan kenaikan jumlah radikal $\cdot\text{OH}$ yang terbentuk ketika peristiwa radiolisis terjadi. Reaksi radiolisis pada hidrogen peroksida terjadi seperti berikut ini [9]:

Dari grafik 2 diketahui juga bahwa selisih %degradasi antara air limbah yang ditambah 25 mM dan 50 mM hidrogen peroksida tidak terlalu jauh. Air limbah batik printing yang ditambah 25 mM hidrogen peroksida menghasilkan %degradasi sebesar 30.75%, sedangkan air limbah batik printing yang ditambah 50 mM hidrogen peroksida hanya menghasilkan %degradasi sebesar 31.64%. Selisih %degradasi yang tidak terlalu jauh, dan dengan pertimbangan faktor biaya, maka jumlah peroksida yang akan digunakan untuk percobaan selanjutnya adalah 25 mM.

- C. Pengaruh pH awal air limbah batik printing terhadap kemampuan iradiasi gamma yang dikombinasikan dengan hidrogen peroksida dalam mendegradasi polutan pada air limbah batik printing.

Grafik 3. Persen degradasi polutan di air limbah batik printing pada variasi pH awal dan variasi dosis iradiasi

Penggunaan hidrogen peroksida memang mampu meningkatkan kemampuan radiasi gamma dalam mendegradasi polutan dalam air limbah batik printing. Namun, peningkatan yang terjadi masih sangat kecil. Sebagai respon akan hasil tersebut, penelitian dilanjutkan dengan melakukan kontrol pH air limbah batik printing sebelum diiradiasi. Air limbah batik printing dikontrol pada pH 5 dan 6 menggunakan HCl, sedangkan untuk pH 8 dan 9 dikontrol dengan NaOH. Penggunaan bahan-bahan tersebut didasarkan pada reaksi yang mungkin terjadi setelah limbah tersebut dibuang. NaOH dan HCl dalam air akan terionisasi menjadi Na^+ , dan OH^- , H^+ , dan Cl^- [17]. Ion – ion tersebut merupakan ion-ion yang umum ada pada perairan, khususnya air laut. Oleh sebab itu, penggunaan NaOH dan HCl, apalagi dalam jumlah yang rendah cenderung tidak akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Selain itu, ketika ion-ion tersebut masuk ke perairan, ion H^+ dapat bereaksi dengan ion OH^- dalam air laut membentuk H_2O yang netral.

Iradiasi pada air limbah batik printing yang ditambah 25 mM hidrogen peroksida dan dikontrol nilai pH-nya menghasilkan data seperti yang ditampilkan pada grafik 3. Grafik 3 menunjukkan bahwa pengontrolan pH awal air limbah batik printing yang telah ditambah 25 mM hidrogen peroksida dan akan diiradiasi terbukti mampu meningkatkan kemampuan radiasi gamma dalam mendegradasi polutan. Pada dosis 20 KGy, iradiasi pada air limbah yang tidak dipreparasi apapun hanya menghasilkan %degradasi sebesar 33.93%. Sementara itu, iradiasi dengan dosis 20 KGy pada limbah yang ditambah hidrogen peroksida dan juga pada limbah yang ditambah hidrogen peroksida + dikontrol pH menghasilkan %degradasi diatas 60% dengan nilai tertinggi dihasilkan oleh limbah yang dikontrol pada pH 5. Iradiasi gamma pada air limbah batik printing yang ditambah 25 mM hidrogen

peroksida dan pH awal dikontrol pada pH 5 menghasilkan %degradasi hingga 80,645%. Proses pengontrolan pH awal sampel dapat mempengaruhi %degradasi karena proses tersebut akan berpengaruh pada jenis dan banyaknya spesi radikal yang dihasilkan oleh reaksi hidrolisis.

Pada kondisi basa akan minim OH^- [9]. Pada kondisi basa terjadi peristiwa reaksi antara hidrogen dengan OH^- sehingga menghasilkan elektron tersolvasi dan air [1]. Jumlah OH^- yang semakin sedikit akan mengakibatkan %degradasi yang kecil. Hal ini terjadi karena OH^- merupakan spesi yang sangat reaktif dalam memutus senyawa. Radikal OH^- merupakan radikal yang reaktif dan mampu menyerang cincin senyawa aromatik hingga putus [10].

Sementara itu, pada kondisi sedikit asam (pH 5 dan 6) %degradasi lebih tinggi daripada kondisi basa dan kondisi netral karena iradiasi pada kondisi asam akan menghasilkan banyak OH^- . Pada kondisi sedikit asam sampai sedikit basa akan banyak dihasilkan OH^- [12]. Pada kondisi asam, reaksi rekombinasi antara e_{aq}^- dengan OH^- akan terhambat sehingga jumlah OH^- akan tinggi [3].

- D. Pengaruh radiasi gamma dari sumber Co-60 yang dikombinasikan dengan penambahan zat tertentu (hidrogen peroksida, hidrogen peroksida + HCl, dan hidrogen peroksida + NaOH) terhadap perubahan pH air limbah batik printing.

Grafik 4. Perubahan nilai pH sampel akibat iradiasi gamma dari sumber Co-60

Iradiasi pada air limbah batik printing yang ditambah 25 mM hidrogen peroksida dan dikontrol pH-nya juga menghasilkan data seperti grafik 4. Grafik 4 menunjukkan bahwa pada air limbah batik printing yang memiliki pH awal basa akan mengalami penurunan pH ketika diiradiasi, sedangkan pada air limbah batik printing yang memiliki pH awal netral atau sedikit asam (6 – 7) akan mengalami kenaikan pH ketika diiradiasi. Sementara itu, pada air limbah batik printing yang memiliki pH awal 5 akan mengalami penurunan pH ketika diiradiasi.

Peristiwa seperti ini terjadi karena iradiasi akan memunculkan spesi radikal tertentu yang kemudian dapat menyebabkan pemutusan senyawa dan menyebabkan perubahan nilai pH. Iradiasi dapat memutus ikatan senyawa aromatik pada air limbah sehingga terbentuk asam asetat, asam karboksilat dan asam – asam yang lain [11]. Asam – asam tersebut yang bertanggung jawab terhadap penurunan pH limbah sehingga pH air limbah batik printing cenderung bergerak menuju netral.

Sementara itu, pada kondisi sedikit asam terjadi kenaikan pH. Hal ini mungkin terjadi karena air limbah batik printing kehilangan banyak spesi H^+ . Pada kondisi asam, e_{aq}^- akan bereaksi dengan H^+ sehingga menghasilkan H^- [3]. Selain itu, peningkatan pH juga ditunjang dengan terdegradasinya asam organik ataupun anorganik yang terbentuk. Pada dosis tinggi, asam – asam organik akan dirubah menjadi senyawa yang lebih sederhana [4].

Jika pada pH sedikit asam keasamaan cenderung naik menuju netral, pada pH 5 justru terjadi sebaliknya. Pada pH 5, derajat keasamaan air limbah cenderung turun. Hal ini dapat terjadi karena pada kondisi awal, terdapat banyak jumlah H^+ sehingga ketika terjadi reaksi pembentukan H^- dari e_{aq}^- yang bereaksi dengan H^+ tidak akan terlalu mempengaruhi derajat keasamaan/ pH dari air limbah.

- E. Konstanta laju degradasi polutan

Laju degradasi polutan pada air limbah batik printing dapat juga disebut laju reaksi. Hal ini dikarenakan proses degradasi merupakan suatu reaksi kimia. Laju reaksi kimia merupakan laju perubahan pereaksi atau pembentukan

hasil reaksi per satuan waktu. Pernyataan ini bila diwujudkan dalam persamaan matematika maka akan seperti persamaan 4, dan 5 [10]

$$\text{Laju} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[B]}{\Delta t} = -\frac{\Delta[C]}{\Delta t} \quad 4$$

Atau untuk mudahnya, dapat ditulis seperti berikut:

$$\text{Laju} = \pm \frac{\Delta[\tilde{x}]}{\Delta t} \quad 5$$

Pada aplikasi praktis, persamaan tersebut sering dirubah menjadi dalam bentuk linear seperti berikut (Nurfiana, dkk. 2024):

$$-\ln\left(\frac{c}{c_0}\right) = kt \quad 6$$

Karena pada spektrofotometri, absorbansi linear dengan konsentrasi, maka persamaan 6 dapat dirubah menjadi:

$$-\ln(A/A_0) = k.t \quad 7$$

Dimana k merupakan konstanta laju reaksi dan t merupakan lama waktu reaksi. Pada kasus ini, lama waktu reaksi analog dengan dosis radiasi sehingga nilai t dapat diganti menjadi nilai dosis iradiasi. Persamaan 7 jika dibuat grafik, maka akan seperti grafik 5 dimana nilai slope pada grafik tersebut adalah konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi di percobaan ini merupakan besarnya nilai yang menyatakan besarnya perubahan konsentrasi polutan per satuan dosis.

Grafik 5. Grafik laju degradasi polutan dalam air limbah batik printing

Tabel 2. Konstanta laju degradasi pada variasi hidrogen peroksida

Hidrogen Peroksida	Persamaan linear	R ²	Konstanta (KGy)	% Degradation at 5 KGy
0 mM	y = 0.0117x + 0.0037	0.9341	0.0117	5.67
5 mM	y = -0.0263x - 0.0081	0.9607	0.0263	12.16
10 mM	y = -0.036x - 0.0219	0.945	0.036	17.59
25 mM	y = -0.0735x - 0.0163	0.985	0.0735	30.75
50 Mm	y = -0.0748x - 0.029	0.975	0.0748	31.64

Tabel 3. Konstanta laju degradasi pada variasi pH

Variasi sampel	Persamaan linear	R ²	Konstanta (KGy)	% Degradation at 20 KGy
limbah	y = -0.0061x + 0.0024	0.8477	0.0061	33.9
Limbah + peroksida	y = -0.0673x - 0.2197	0.8598	0.0673	73.47
pH 5	y = -0.0967x - 0.214	0.8800	0.0967	80.65
pH 6	y = -0.0704x - 0.2753	0.8440	0.0704	76.74
pH 8	y = -0.066x - 0.2095	0.8803	0.066	73.56
pH 9	y = -0.0539x - 0.219	0.8643	0.0593	67.68

Grafik 5 merupakan salah satu contoh dari 11 grafik yang ada. Sebagai cara memudahkan visualisasi data dan analisis data, informasi dari 11 grafik yang ada dikonversi menjadi tabel 2 dan tabel 3. Tabel 2 dapat menunjukkan bahwa penambahan peroksida akan meningkatkan nilai konstanta laju degradasi yang berarti juga meningkatkan laju degradasi. Kenaikan konstanta laju degradasi sangat tinggi pada konsentrasi rendah, tetapi

pada dosis tinggi kenaikannya menjadi kecil/semakin kecil. Hal ini terjadi karena konsentrasi hidrogen peroksida yang terlalu tinggi justru akan membuat spesi OH \cdot menjadi tetap atau bahkan berkurang karena terjadi peristiwa rekombinasi yang menghasilkan H₂O₂ [9].

Sementara itu, tabel 3 menunjukkan bahwa pada kondisi sedikit asam (pH 5) laju degradasi sangat tinggi dan laju degradasi akan menurun seiring bertambahnya derajat keasamaan (pH 5 \rightarrow pH 9). Peristiwa ini terjadi karena reaksi – reaksi pasca radiolisis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Pengolahan Air Limbah Batik Printing Menggunakan Iradiasi Gamma Dari Sumber CO-60 didapatkan kesimpulan berupa radiasi gamma mampu mendegradasi polutan dalam air limbah batik printing. Kemampuan radiasi gamma mendegradasi polutan dalam air limbah batik printing dapat meningkat akibat penambahan peroksida dan kemampuan tersebut meningkat seiring meningkatnya konsentrasi peroksida. Namun, jika konsentrasi peroksida terlalu tinggi peningkatan kemampuan degradasi akan semakin kecil. Selain itu, kemampuan radiasi gamma dalam mendegradasi polutan dalam air limbah batik printing akan semakin meningkat dan maksimal ketika dilakukan kontrol pH awal dengan kemampuan degradasi terbaik terjadi pada limbah yang dikontrol pada pH 5 karena memiliki konstanta laju degradasi sebesar 0.0967 dengan %degerasi pada dosis 20 KGy sebesar 80.65%.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sugili Putra, M. Sc dan Ibu Fifi Nurfiana, M.Sc, selaku dosen pembimbing, atas segala arahan dan waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingannya mulai dari tahap perancangan penelitian hingga penyusunan karya ini sehingga karya ini dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Waringin selaku PIC lab Kimia Radiasi yang selalu membantu penulis dalam melakukan percobaan. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih pada teman-teman Teknokimia Nuklir 2022 atas semangat dan motivasi yang diberikan. Penulis menyadari bahwa tidak akan bisa membalas semua bantuan dan kebaikan yang diberikan dalam percobaan dan penulisan karya ini, maka dari itu semoga semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andayani, W., Bagyo, A. S. M., Winarno, E. K., Winarno, H., & Aplikasi, P. (1998). PENGARUH IRADIASI GAMMA PADA ZAT WARNA BASA MAXILONBLUE DALAM AIR Pengaruh Iradiasi pada Serapan Larutan *Zat*. 60, 47–54.
- [2] Apriyani, N. (2018). Industri Batik: Kandungan Limbah Cair dan Metode Pengolahannya. *Media Ilmiah Teknik Lingkungan*, 3(1), 21–29. <https://doi.org/10.33084/mitl.v3i1.640>
- [3] Arshad, R., Bokhari, T. H., Khosa, K. K., Bhatti, I. A., Munir, M., Iqbal, M., Iqbal, D. N., Khan, M. I., Iqbal, M., & Nazir, A. (2020). Gamma radiation induced degradation of anthraquinone Reactive Blue-19 dye using hydrogen peroxide as oxidizing agent. *Radiation Physics and Chemistry*, 168(September 2019), 108637. <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2019.108637>
- [4] Bhuiyan, M. A. R., Rahman, M. M., Shaid, A., & Khan, M. A. (2015). Decolorization of textile wastewater by gamma irradiation and its reuse in dyeing process. *Desalination and Water Treatment*, 54(10), 2848–2855. <https://doi.org/10.1080/19443994.2014.905977>
- [5] Eskani, I. N., Carlo, I. De, & Sulaeman. (2005). *Eskani 2005*.
- [6] Kharisma, R. N., Yulianto, B., & Nuraini, R. A. T. (2023). Logam Berat Timbal (Pb) Pada Air, Sedimen, dan Kerang Darah (Anadara Granosa) di Muara Sungai Loji dan Perairan Pantai Sekitarnya, Kota Pekalongan. *Journal of Marine Research*, 12(2), 330–335.
- [7] Khusna, K., & Fatimah, S. (2023). TINJAUAN FITOREMEDIASI LIMBAH BATIK PEKALONGAN MENGGUNAKAN AGEN ECENG GONDOK (*Eichornia crassipes*) SEBAGAI IMPLEMENTASI Q. S. AL-BAQARAH AYAT 30. *Kaunia: Integration and Interconnection Islam and Science Journal*, 19(2), 35–42. <https://doi.org/10.14421/kaunia.4189>

- [8] Novianti, E., & Asrifah, R. D. (2021). Pengaruh Limbah Cair Tekstil Terhadap Kualitas Air Di Sub Sub Das Semim Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. *Jurnal Envirotek*, 13(2), 61–69. <https://doi.org/10.33005/envirotek.v13i2.131>
- [9] Nurfiana, F., Rochmadi, R., Cahyono, R. B., Winarno, H., Putra, S., & Yusmaman, W. M. (2024). Degradation Kinetics Of Textile Azo Dye Reactive Orange-16 By Gamma Irradiation. *Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)*, 86(6), 131-139.
- [10] Nurmanjaya, A., Putra, S., & Megasari, K. (2018). Degradasi Zat Warna Lithol Dalam Medium Air Dengan Radiasi Gamma. *Jurnal Inovasi Teknik Kimia*, 3(1). <https://doi.org/10.31942/inteka.v3i1.2121>
- [11] Rahman Bhuiyan, M. A., Mizanur Rahman, M., Shaid, A., Bashar, M. M., & Khan, M. A. (2016). Scope of reusing and recycling the textile wastewater after treatment with gamma radiation. *Journal of Cleaner Production*, 112, 3063–3071. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.10.029>
- [12] Rahmawati, F. (2012). Penguraian Larutan Zat Warna Solophenyl Black Menggunakan Radiasi Gamma.
- [13] Ranjani, Suci Cahya Mita, & Agus Perdana Windarto. (2023). Penerapan Teknik Neural Network dalam memprediksi Perkembangan Impor Kelompok Industri Tekstil dengan Metode Backpropagation. *Journal of Informatics Management and Information Technology*, 3(1), 24–34. <https://doi.org/10.47065/jimat.v3i1.252>
- [14] Siswanti, S., Oktafiana, A. H., & Putri, Y. (2023). Adsorpsi Zat Warna Remazol Brilliant Blue R Pada Limbah Industri Batik Menggunakan Adsorben dari Mahkota Buah Nanas. *Eksergi*, 21(1), 9. <https://doi.org/10.31315/e.v21i1.10669>
- [15] Sugita, P., Katrin Winarno, E., & Lia Anriani, D. (2013). Pengaruh Iradiasi Gamma Terhadap Degradasi Zat Warna Direct Orange 34 Dalam Air. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 1(2), 114–120. <https://ejournal.bppt.go.id/index.php/JTL/article/view/170>
- [16] Susanto, N., & Putranto, T. T. (2022). Pengukuran Tingkat Eko-Efisiensi Batik Cap Menggunakan Metode Life Cycle Analysis (Studi Kasus: Batik Encim pada Kampoeng Batik Kauman Pekalongan). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(3), 654–664. <https://doi.org/10.14710/jil.20.3.654-664>
- [17] Susilo, A., Nurul, A., & Finela. (2022). Pengaruh Penambahan HCl Dan Alum Sebagai pH Adjuster Terhadap Proses Koagulasi Dan Parameter Biologis Pada Pengolahan Air Limbah Industri Kertas. *EnviroSan*, 5(2), 8–13.
- [18] Wahyuni, AM, Afthoni, MH, Rollando. Pengembangan Dan Validasi Metode Analisis Spektrofotometri Uv-Vis Derivatif Untuk Deteksi Kombinasi Hidrokortison Asetat Dan Nipagin Pada Sediaan Krim. *Jurnal Ilmiah Sains & Teknologi* Vol. 3 No. 1-FARMASI, September 2022.